

Aplicación Android para análisis de resultados de Test de Gardner

M. A. Zúñiga Reyes^{1*}, C. O. Llaven Gallegos¹, A. L. de J. López Pérez¹, C. A. de Coss Cruz²,
¹Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, San Fernando, Chiapas, México

²Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Departamento de Informática, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

*mzuniga@cecytech.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Uno de los elementos fundamentales en la planeación de la enseñanza es la secuencia didáctica. El docente debe modelar estrategias y responder a los intereses, potencialidades y valoraciones de los estudiantes. Educar considerando las inteligencias múltiples, implica reconocer las distintas facetas de la cognición. Basándose en el Test de Gardner de inteligencias múltiples, y su puesta en práctica en estudiantes del nivel medio superior, el tiempo invertido mediante el método tradicional utilizado por los docentes va de 1 hasta 48 horas. La dispersión existe debido a la forma en que los datos son recolectados y analizados, haciendo inciertos los resultados. Por lo tanto, se desarrolló una aplicación que permite capturar y graficar las respuestas de la evaluación aplicada a estudiantes. Con dicha aplicación se obtuvo una disminución del tiempo invertido en la interpretación de los mismos por parte del docente.

Palabras clave: *Inteligencia, Enseñanza, Gráficas, Programación.*

Abstract

One of the fundamental elements in teaching planning is the didactic sequence. The teacher must model strategies and respond to the interests, potentials, and evaluations of the students. Educating considering multiple intelligences implies recognizing the different facets of cognition. Based on the Gardner Test of multiple intelligences, and its implementation in students of the upper secondary level, the time invested through the traditional method used by teachers ranges from 1 to 48 hours. Dispersion exists due to the way data are collected and analyzed, making the results uncertain. Therefore, an application was developed that allows capturing and graphing the evaluation responses applied to students. With this application, a reduction in the time invested in their interpretation by the teacher was obtained.

Key words: *Intelligence, Teaching, Graphics, Programming.*

Introducción

La planeación de la enseñanza es fundamental para que el docente cumpla con su papel como facilitador en el proceso educativo considerando que dentro de un paradigma humanista los objetivos educacionales se centran en el crecimiento personal de los estudiantes; en el fomento a la creatividad; en la promoción de la experiencia de influencia interpersonal a través de la comunicación y del trabajo de grupo; en provocar sentimientos positivos de los estudiantes hacia su aprendizaje y en inducirlos de forma significativa a través de la vinculación de aspectos cognitivos y emocionales con vivenciales [1].

Uno de los elementos fundamentales en la planeación de la enseñanza es la secuencia didáctica, en ella se expresa la dirección que debe tener lo que se enseña y lo que se aprende. El docente debe modelar estrategias que pondrá en juego en el salón de clases y una de ellas es atender a los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones y valoraciones de los estudiantes [2]. En cuanto a las características del estudiante, se deben considerar los estilos y habilidades de aprendizaje, así como las distintas inteligencias que pueden formar parte del sujeto. El ser humano no solo está dotado de un tipo de habilidad cognitiva, sino que también puede desarrollar habilidades kinestésicas-corporales, visuales-espaciales, intrapersonales, interpersonales, entre otras, [3].

Educar considerando las inteligencias múltiples es una visión pluralista, donde el docente reconoce las distintas facetas de la cognición y en la que cada estudiante puede ser destacado o sobresaliente no solo en una sino en varias de ellas, [4]. Muchos de los fracasos escolares se deben a que se somete al estudiante al desarrollo de un tipo de inteligencia; es por esta razón que toman relevancia las aplicaciones psicométricas para la identificación de las inteligencias múltiples [5].

Formar a los docentes con un perfil de neuroeducadores toma relevancia, ya que no solo apoyarán al estudiante a obtener conocimientos significativos, sino también a desarrollar facultades físicas, morales emocionales, sociales, etc. Los maestros deben generar ambientes en donde se respeten las individualidades, se potencien las actitudes positivas y los valores trascendentes [6]. La neurociencia puede ayudar mediante sus conocimientos a diseñar programas de enseñanza de acuerdo con el currículum escolar y puede aportar datos que ayuden a entender el proceso de aprendizaje y por qué determinados entornos educativos pueden funcionar y otros no [7]. Bajo estos argumentos es fundamental reconocer que el conocimiento de las inteligencias múltiples permitirá, dados los fines curriculares que se tienen en mente para un individuo y sus perfiles intelectuales; tomar una decisión estratégica general, considerando los recursos disponibles, las metas globales, tanto de la sociedad como de los individuos involucrados [3].

En educación la tecnología está jugando un papel fundamental en la enseñanza y se está haciendo uso de diversas Tecnologías de la información, y en particular se está haciendo uso de aplicaciones que ayudan a la práctica del docente. En el caso de herramientas computacionales que apoyan a identificar inteligencias múltiples, estas existen para las distintas plataformas. Por ejemplo, la aplicación "Multiple Intelligences" para dispositivos Android. Dicha aplicación proporciona resultados individuales, no así para un grupo, lo cual es lo ideal para la planeación del docente. El uso de las TIC está permitiendo un acceso universal a la educación, buscando principalmente elevar la calidad del aprendizaje y el desarrollo pleno del sujeto [8]. Por lo tanto, resulta adecuado proporcionar al docente una aplicación donde pueda leer, medir y operar los resultados de los distintos tipos de inteligencia de forma individual y grupal. Una característica adicional es que se pueda utilizar en zonas en las que no se tiene acceso a la red de internet. Esta última característica se vuelve útil en el caso particular del Estado de Chiapas.

Por lo consiguiente, se realizó la aplicación piloto del test de inteligencias múltiples de Gardner (versión 1990) a 4 grupos del plantel 01 de San Fernando, Chiapas; pertenecientes al subsistema CECyTE. La prueba piloto se aplicó a un grupo de sexto semestre de la carrera de Laboratorista Clínico, dos grupos de segundo semestre de la carrera de Ventas, y un grupo de segundo semestre de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Software. De esta evaluación se obtuvieron resultados en los que las habilidades predominantes se ubican en inteligencias como las de Artístico-Musical e Intrapersonal, lo cual pone en dilema muchas de las estrategias de enseñanza de los docentes. Es importante considerar que, para la identificación de las habilidades predominantes, la recolección de datos se realizó de forma manual, por lo que se volvió tardado y laborioso. En este sentido, se llegaron a tener periodos de hasta 48 horas para obtener los resultados de un grupo. Además, se tuvieron diversos formatos en las hojas de respuestas, lo que no permitió un análisis adecuado de las respuestas. Por todo esto, se hace necesario desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita una mejor recolección e interpretación de los datos individuales y grupales del Test de Gardner.

Metodología

Materiales

Se diseñó un formulario para las respuestas cuyas dimensiones son 10 cm de ancho por 15 cm de alto. Por otra parte, se desarrolló una aplicación denominada Test de Gardner App (TGApp) mediante la herramienta App Inventor 2 [9], dicha herramienta está disponible en WEB.

Diseño de la hoja de respuestas

El formulario diseñado se denominó Hoja de Respuestas (HdR), la cual tiene una distribución vertical de 5 respuestas por fila, teniendo un total de 7 filas. Cada espacio de respuesta tiene asignado un número consecutivo colocado a su costado izquierdo. En la Figura 1 se puede ver el diseño propuesto para la hoja de respuestas.

El diagrama muestra un rectángulo que contiene 35 círculos dispuestos en 7 filas y 5 columnas. Cada círculo está precedido por un número consecutivo del 1 al 35, comenzando en la fila superior izquierda y avanzando horizontalmente por cada fila antes de pasar a la siguiente fila inferior.

Figura 1. Hoja de respuestas diseñada.

Características de la aplicación TGApp

Por medio de la plataforma MIT App Inventor 2 se diseñó una aplicación con las siguientes características:

- Obtener el acceso a la cámara del dispositivo.
- Identificar una respuesta como Falsa o Verdadera.
- Contabilizar todas las respuestas que correspondan a cada habilidad.
- Graficar los resultados obtenidos por habilidad.
- Almacenar en un archivo el concentrado de cada hoja de respuestas analizada.
- Obtener un gráfico con los datos del grupo analizado.

Procedimiento de análisis de resultados

En la Figura 2 se muestra el procedimiento ejecutado para analizar la HdR proporcionada por cada estudiante. Como puede verse, el proceso inicia con la toma de una fotografía de la HdR a evaluar. Después, se procede a identificar las respuestas en orden secuencial iniciando en 1. Como una ayuda visual para el usuario, la siguiente respuesta a evaluar se indica en un cuadro de texto. Una vez capturadas las n respuestas se procede a sumar los puntos obtenidos por cada habilidad. A continuación, los resultados de las m habilidades se grafican mediante un gráfico de dispersión. Por último, los datos obtenidos por cada habilidad se almacenan en un archivo de hoja de cálculo.

Figura 2. Diagrama de flujo para el análisis de la HdR del estudiante evaluado.

Detección de respuestas verdadero o falso

Una vez que se tiene la imagen de la HdR con las n respuestas, se procede a analizar cada uno de los círculos que corresponden a una respuesta específica. Para realizar esto, se debe considerar que las respuestas se clasifican en verdadero (círculo relleno) y falso (círculo vacío). Esto es de vital importancia porque cuando se oprime una determinada sección de la pantalla, esta devuelve una posición en coordenadas cartesianas (x, y) . Entonces, considerando una cantidad fija de píxeles (*paso*) a partir de las coordenadas (x, y) , se ubicarán los puntos contiguos partiendo de la posición *inicial* $(x - \text{paso}, y - \text{paso})$ hasta la posición *final* $(x + \text{paso}, y + \text{paso})$. Una vez se tienen ubicados los puntos *inicial* y *final*, se obtiene un cuadrado como el indicado en la Figura 3 a). Por último, se analiza el color de cada píxel considerando como 1 un color gris a negro o como 0 cualquier valor diferente a gris. Esta última diferenciación permite obtener la cantidad de píxeles blancos (*Cuentab*) y negros (*Cuantan*) alrededor de la posición (x,y) , ver pseudocódigo de la Figura 3 b). Si la comparación $Cuentab > Cuantan$ es positiva, entonces se considera que la respuesta es Falsa, en caso contrario es Verdadera.

Considerando que se tienen n respuestas a analizar, entonces, cada proceso de evaluación Falso (F) o Verdadero (V) almacenará un elemento en la variable *Respuestas*. La variable *Respuestas* es del tipo entero y tiene un tamaño de n elementos. Cuando *Respuestas* tiene los n valores correspondientes a la hoja de respuestas actual, se procede a la asignación de la suma que corresponde a cada una de las m habilidades consideradas en la evaluación. Para ello, se multiplica *Respuestas* por *Base*, donde *Base* contiene la estructura que relaciona las respuestas con las habilidades. Por esta razón, se crea una variable llamada *Habs*, la cual es del tipo entero y tiene un tamaño m . Los valores de *Habs* por cada habilidad se obtiene mediante la Ecuación 1. Los resultados obtenidos se utilizarán para obtener la gráfica de resultados del estudiante. Por otra parte, los resultados obtenidos se almacenan en un archivo el cual es específico para cada grupo evaluado.

$$Habs \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{bmatrix} = BaseXRespuestas = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} \quad (1)$$

Figura 3. Evaluación de una respuesta. a) Cantidad de pixeles considerados. b) Mecanismo de determinación de respuesta V o F.

Gráficas de resultados por hoja de respuestas

Esta etapa se diseñó para que tanto el evaluado como el evaluador tengan una representación visual de los resultados. En el eje de las abscisas se colocan las habilidades, y en el eje de las ordenadas se encuentra la suma obtenida por cada habilidad (Hb). En este caso, el valor máximo por habilidad es 5. Sin embargo, cuando se desea analizar los resultados del grupo evaluado, se procede a graficar los valores almacenados en el archivo que le corresponde. Por lo tanto, la cantidad máxima de puntos graficados por habilidad es igual al número de estudiantes evaluados (Ev).

Resultados y discusión

Análisis de hoja de respuestas

El rango de tiempo invertido mediante el método tradicional utilizado por los docentes va de 1 hasta 48 horas. La dispersión existe debido a la forma en que los resultados son recolectados. En la Figura 4, se muestran diferentes ejemplos de hojas de respuestas. Estas diferentes formas de concentrar las respuestas causan pérdidas de datos, pudiéndose presentar errores tanto por la persona evaluada como por la persona que transcribe. Además, se dificulta el desarrollar un algoritmo que considere todas las posibles formas de representación de respuestas.

Por otra parte, al utilizar la HdR diseñada para el presente estudio, se disminuyó el tiempo invertido en asignar un valor V o F a todas las preguntas del Test de Gardner. Además, la forma en que se estructuró la HdR permitió el desarrollo de un algoritmo para evaluar cada respuesta de forma semiautomática.

#	Resp.
29	Soy buena para el atletismo. F
30	Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. F
31	Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara. V
32	Me doy cuenta de las expresiones en la cara. V

a)

#	RESP.
1	Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que llegar. V
2	Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué. V
3	Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical. V
4	Asocio la música con mis estados de ánimo. F

b)

Numero de Pregunta	Respuesta
1	F
2	V
3	V
4	V
5	V

c)

	REACTIVOS	PUNTAJE	TOTAL
A	9-10-17-22-30	••••	4
B	5-7-15-20-25	•••••	5
C	1-11-14-23-27	•••	3
D	8-16-19-21-29	••••	4

d)

Figura 4. Diferentes tipos de hojas de respuestas. a) Hecha a mano. b) Por computadora. c) A mano (Número de pregunta y respuesta). d) Concentrado de resultados por computadora.

Gráficas por HdR y grupal

Un ejemplo de análisis de la HdR de un estudiante usando TGApp se muestra en la Figura 5. En la Figura 5 a), se muestra la pantalla inicial de la aplicación TGApp. En esta etapa, se ingresan los siguientes datos de identificación: Grupo, Semestre, Carrera, y número consecutivo. Una vez que se tienen los datos iniciales, se procede a la evaluación de la HdR. El tiempo dedicado a la transcripción de las respuestas proporcionadas por el estudiante es de aproximadamente 3 minutos, ver Figura 5 b). La variable *Habs*, se obtiene después de procesar las *n* respuestas mediante la Ecuación (1). Después, *Habs* se almacena en el archivo correspondiente a su grupo. En la sección superior de la Figura 5 c), se muestra la gráfica de los resultados obtenidos por el estudiante evaluado. Dicha gráfica es temporal, y puede ser recuperada con el archivo del grupo.

En la sección inferior de la Figura 5 c), se grafican los resultados del grupo al que pertenece el estudiante. Es esta gráfica la que permite al docente tener una visión global del grupo. Las gráficas del inciso c) se demoran menos de un minuto. El archivo donde se almacena la información es único para cada grupo, por lo tanto, no existe forma de combinar datos entre grupos.

Estos resultados se vuelven un aliado para el docente, ya que permite tener una visión global de las características del grupo. Lo cual posibilita la estructuración de una secuencia didáctica que responda al tipo de inteligencia predominante, propiciando de esta forma un aprendizaje significativo.

Trabajo a futuro

Queda como trabajo futuro, desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que evalúe todas las respuestas de forma automática. Además, se sugiere utilizar la versión modificada del Test de Gardner (versión 1995), dicha evaluación considera nueve habilidades del estudiante.

Figura 5. Ejemplo de uso de la aplicación TGApp. a) Pantalla inicial. b) Evaluación de respuestas. c) Gráfica de resultados.

Conclusiones

Se creó una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas. Con dicha aplicación se pudo reducir el tiempo utilizado para obtener los resultados del Test de Gardner aplicado a estudiantes de nivel medio superior. Además, se obtuvieron las gráficas por estudiante y por grupo. Dichas gráficas permitirán al docente diseñar una planeación didáctica más acorde con el grupo analizado, considerando de esta forma a las inteligencias múltiples para elaborar estrategias más específicas que respondan a la capacidad declarada por los estudiantes. Además de su facilidad de uso, no se requiere de internet. De esta forma, se satisfacen las necesidades de docentes de Nivel Medio Superior pertenecientes al Colegio de Estudios Científicos del Estado de Chiapas, que se encuentran dispersos geográficamente.

Referencias

- [1] M. G. Aizpuru Cruces, *La persona como eje fundamental del paradigma humanista*. Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 2008.
- [2] S. de E. M. Superior., *La Nueva Escuela Mexicana: Principios y orientaciones pedagógicas*. México, 2019.
- [3] H. Gardner, *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. Colombia: Fondo de cultura económica, 2001.
- [4] H. Gardner, *Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica*. España: Paidós Educacion, 2019.
- [5] C. A. Antunes, *Las inteligencias múltiples. Cómo estimularlas y desarrollarlas*. México: Alfaomega, 2012.
- [6] M. Carminati de Limongell and L. Waipan, *Integrando la neuroeducación al aula*. Argentina: Editorial Bonum, 2012.
- [7] T. Ortiz, *Neurociencia y Educación*. España: Alianza Editorial, 2009.
- [8] M. Osorio Guzmán, *Alternativas para nuevas prácticas educativas. Las Tecnologías de la Información y Comunicación. Avances, retos, y desafíos en la transformación educativa*. México: Amapsi Editorial, 2015.
- [9] M. I. of Technnology, "App Inventor 2." <https://appinventor.mit.edu> (accessed Jul. 13, 2021).